

MAKTAB ADABIY TA'LIMIDA ISH DAFTARIDAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Rasulova Gulbahor Kerimbayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti
e-mail: rasulovanozima50@gmail.com

Tayanch so'zlar: Adabiy ta'lim, ta'lim mazmuni, asar mohiyati, adabiy asar tahlili, o'quv topshiriqlari, savol, topshiriq, uyga vazifa, bilim, ko'nikma va malakalar.

Annotatsiya: Maqolada adabiy ta'limni rivojlantirish, xususan, o'quv vazifalarini takomillashtirish, adabiyot o'qitishda savol va topshiriqlar mazmunini tahliliy o'rganish, adabiy asarlar mohiyatini ochib beruvchi o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslarini yaratish, talabalar bilimni baholash mezonlarini tekshirish masalalari muhokama qilinadi. Ushbu masalalar yuzasidan muhim tavsiya va xulosalar berilgan.

1. Kirish

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiy asar o'qitishda turlicha yondashuvlar qo'llanilib, keyingi yillarda adabiyot o'qitish metodikasiga bir qator innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalar joriy etilmoqda. Biroq, hali sezilarli o'zgarishlar kuzatilmaydi, chunki o'quvchilar hali ham adabiy asarlarning mazmunini to'liq tushunish uchun kurashadilar. Darhaqiqat, ba'zi o'qituvchilarning o'zlari o'qiyotgan adabiy asarlarning asosiy ma'nosini yoki yozayotganda muallifning maqsadini bilishmaydi. Adabiy ta'limning dolzarb masalalaridan biri o'quv vazifalarini takomillashtirishdir. Mamlakatimiz olimlari tomonidan pedagogik nuqtai nazardan tadqiqot olib borilgan bo'lsa-da, metodologik jihatlar hali ham rivojlanmagan. Bu borada X.Suyunovning adabiyot ta'limida o'quvchilarga savol va topshiriqlar bilan ishlashni o'rgatish metodikasi haqidagi tadqiqotni alohida ta'kidlash joizki, bu adabiy ta'lim uchun katta ahamiyatga ega. Biroq, bu tadqiqot deyarli yigirma yil oldin o'tkazilgan. Adabiyot o'qitish metodikasini zamon talablaridan kelib chiqib modernizatsiya qilish, tizimni ishlab chiqish zarur.[1.2]

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bu borada G.Hamroyevning o'quv vazifalarini vazifasi va mazmuniga ko'ra farqlash va tasniflash nazariyasidan asos sifatida foydalanish mumkin. Bu tadqiqot, birinchi navbatda, ona tili ta'limida o'quv vazifalarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lsa-da, adabiyot o'qitish metodikasi uchun, ayniqsa, ona tili va adabiyotni quyi sinflardan boshlab birgalikda o'qitilayotgan bugungi kundagi integratsiyalashgan ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega.

Cho'lpon o'z maqolalaridan birida "Adabiyot o'zining asl mohiyatiga ko'ra nafaqat tanamizga, balki qonimizga singib ketgan qora loyni yuvadigan musaffo ma'rifatli suvga, yarador qalblarni tozalab, xira ko'zgularimizni tozalaydigan suvga, ko'zimizdagi chang va kirlarni artib turuvchi buloq suviga o'xshaydi", deb ta'kidlagan edi. Bu metafora va o'xshatishlar adabiyotning ifodalilik, obrazlilik fazilatlariga xosdir. Adabiyot adabiy timsollar orqali o'tmish va kelajak voqealarga badiiy shakl beradi, hayotni turli yorqin ranglar va chiziqalarda aks ettiradi. Shunday qilib, u ham bilim berish qobiliyatini, ham hissiy javoblarni uyg'otishni o'z ichiga oladi.[3.4]

Metodolog olim S.Dolimov adabiyotga madaniyatning birlamchi sohalaridan biri sifatida baho berar ekan, uning muhim jihati xalqning tarixiy taraqqiyoti, o'ziga xosligini badiiy obrazlar orqali tasvirlashda ekanligini ta'kidlaydi. U shunday deydi: "Adabiyotda birinchi navbatda odamlar va ularning hayoti tasvirlanadi va bu tasvir tarixiy haqiqat va voqealar bilan chambarchas bog'liqdir". Binobarin, adabiy bilimlarni shakllantirish jarayonida o'quvchilarda insonni, uning

murakkab ichki dunyosi, psixologiyasini chuqurroq o'rganish hamda tevarak-atrofdagi olam haqidagi tasavvurlarini kengaytirish imkoniyati yaratiladi.

Adabiyot o'qitish metodikasida savol va topshiriqlar bilan bir qatorda mashqlarni ham kiritish samarali natija berishi mumkin. Shu o'rinda metodist M.Saidovning "mashq" va "topshiriq" atamalarini farqlash borasidagi yondashuviga ham e'tibor qaratish lozim. Olim ta'lim vazifalarini uch turga bo'lib, o'qituvchilar o'z amaliyotida "mashq", "topshiriq", "muammo" tushunchalarini tez-tez chalkashtirib yuborishlarini ta'kidlaydi. Pedagogika olimi A.G'ulomovning "mashq ham tarbiyaviy vazifaning shakli, ham o'qitishning o'ziga xos uslubidir" degan fikriga qo'shiladi. Saidov, shuningdek, topshiriq mashqning bir qismi ekanligini, odatda mashq sharti sifatida ifodalanishini va topshiriq mashqqa nisbatan torroq tushunchani bildirishini tan oladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani tayyorlash jarayonida turli ma'lumotlar va sharhlardan foydalanilgan. Maqolada olingan ma'lumotlar asosida jahon adabiy ta'limidagi ish daftarlari batafsil o'rganib chiqildi.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Vaqt o'tishi bilan yangi materiallarni uzluksiz sinovdan o'tkazish orqali darsliklar mazmunini tartibga solishning tizimli yondashuvi paydo bo'ldi. Shunday qilib, ish kitobini tashkil qilishning bir nechta asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Har bir ish daftarida har bir mavzu bo'yicha uch turdagi o'quv topshiriqlari mavjud: mualliflik savollari zanjiri orqali matnni mustaqil o'rganish bilan bog'liq tahliliy topshiriqlar; janrlarning o'ziga xos xususiyatlarini va adabiy rivojlanishning ayrim qonuniyatlarini aniqlash uchun matnning badiiy to'qimasini o'rganishga qaratilgan tadqiqot vazifalari;

- Matnlarni tanlashda o'rta sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va zamonaviy bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishlari hisobga olinadi. Matnlarning mazmuni mavzu va janr jihatidan farq qiladi.

- O'rta maktab o'quvchilari turli shakllarda taqdim etilgan ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganadilar: diagrammalar, chizmalar, xaritalar, jadvallar va piktogrammalar.

Masalan 6-sinf adabiyot darsligiga tuzilgan ish daftaridagi topshiriqlardan quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

6-topshiriq: Hikoyadan sizga yoqqan epizodning tasvirlangan tasvirlarini chizing.

1. Zuhra sayyorasida to'xtovsiz yog'ayotgan yomg'ir tasviri.

2. Har 7 yilda bir marta paydo bo'ladigan quyosh tasviri.

3. Marg'oniyning ko'zda tutilishi tasviri. Mustaqil o'qish uchun.

Yakuniy ish rasmlarni aks ettirishdir. Vazifaning tavsifi ushbu ishning qiyinchilik darajasi analitikdan yuqori ekanligini ko'rsatadi. Manba materiallari (matnlar, tasvirlar) va ish turlari ham xilma-xildir. Oltinchi sinf o'quvchilari mavzuga oid ko'nikmalarni egallashdan tashqari, metamavzu ko'nikmalariga ega bo'ladilar – turli shakllarda taqdim etilgan ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganadilar: badiiy va ommabop ilmiy matnlar, fotosuratlar va chizmalar.

Hikoyaning asosiy mavzusi bo'lgan hasad va uning ijtimoiy hayotimizdagi o'rni haqida suhbat o'tkaziladi. O'quvchilar o'z fikrlarini ish daftarlarga yozadilar.

Vazifalar tizimi fanlar bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi, shuningdek, kognitiv, kommunikativ, tartibga soluvchi va shaxsiy universal ta'lim harakatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Muvaffaqiyatga erishishda milliy qadriyatlar, jumladan, asar mazmunini to'liq anglash zarur. Shu bois adabiyotda qanday va nimani o'rgatish masalasi qadim zamonlardan to hozirgi kungacha muammo bo'lib kelgan. Bu tabiiy holat, chunki u metodologiyaning rivojlanishi bilan bog'liq; davr o'z talablarini qo'yadi va metodologiya bu tartibni bajaradi. Shu sababli, qanday o'qitish kerakligi haqidagi savol doimiy ravishda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Shu munosabat bilan “Adabiyot” darsliklarining mazmunida o‘quv vazifalari masalasi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bu yerda ular vazifa jihatlari bilan farqlanadi va o‘quv vazifalariga munosabatni tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi adabiyot ta‘limida fanning asosiy o‘quv materiallari nazariy ma‘lumotlar, badiiy asarlar, muallif va ularning ijodi haqidagi ma‘lumotlar hamda ularni o‘zlashtirish va mustahkamlash uchun berilgan vazifalardan iborat. Bu mohiyatan eskicha yondashuv; zamonaviy ta‘lim matnlar bilan ishlashga asoslangan bo‘lishi kerak.

Adabiyot o‘qitishda tarbiyaning asosi bo‘lgan o‘zlikni anglashning mavjudligi tasodifiy emas. Metodist S.Matchonovning ta‘kidlashicha, ajdodlarimizning asrlar davomida ma‘naviy kamolotga intilishi o‘zlikni anglash jarayoni bilan hamohangdir.

Bu borada adabiy ta‘limning o‘rnini mustahkamlaydi. O‘z-o‘zini anglash boshqalarni tushunishga olib keladi, bu esa dunyo va uning sirlarini tushunishga yo‘l ochadi. Professor Q.Yo‘ldoshevning fikrlari ham yuqoridagi fikrlar bilan uyg‘unligini ko‘rsatadi. Olimning ta‘kidlashicha, adabiyot haqiqatan ham har bir inson uchun o‘zini kashf etish vositasidir, o‘z-o‘zini kashf qilish esa o‘zgalarni tushunishdan, o‘z navbatida badiiy asarlar qahramonlariga hamdardlik bildirishdan boshlanadi.

– Inson o‘zini yoshligidan tanisa, – deydi professor A. Choriyev, – avvalo, o‘z salohiyatini ishga solib, tashqi g‘arazli ta‘sirlardan himoyalanihga tayyor bo‘ladi. Ammo hozirda gumanitar fanlar bilan san‘at, jumladan, adabiyot o‘rtasidagi o‘zaro aloqa yetarli emas. gumanitar fanlar”. Darhaqiqat, badiiy adabiyot ob'ektida insonga xos bo‘lgan murakkab ichki kechinmalarning etakchi roli muhim bo‘lganligi sababli, u hissiyotlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatish qobiliyatiga ega. Shu jihatdan shaxs kamoloti masalasi badiiy adabiyot mazmuni va uni o‘qitish bilan chambarchas bog‘liqdir.[8.9]

Amaldagi darsliklarda keltirilgan materiallar bir xilda, raqamlar va sanalar ko‘rinishida berilganligi o‘quvchilarni qiziqitirmaydi; ijodkorlarning shaxsiyati yorqin aks ettirilmaganligi sababli bolalar ularni ibratli siymolar sifatida ko‘ra olmaydilar.

O‘quvchilarni yuqori saviyada tayyorlash nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, badiiy asarlarni tahlil qilish va sharhlash ko‘nikmalarini shakllantirish, muallif va ularning badiiy ijodini tushunish qobiliyatini tarbiyalashni o‘z ichiga olishi kerak. Shu nuqtai nazardan, professor Q.Yo‘ldoshev to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, “Adabiyot nazariyasidan berilgan bilimlarga endi o‘quvchilarning tafakkurini sinash va sinovdan o‘tkazish usuli sifatida emas, balki badiiy asarlarni o‘qish va tahlil qilishda yordam beruvchi ma‘lumot shakli sifatida qarash kerak”.

Fanlararo aloqalardan foydalangan holda o‘quv jarayonini tashkil etishning uchta muhim bosqichi ajratiladi. Eslash bosqichi deb nomlanuvchi dastlabki bosqichda o‘quvchilar tabiiy va ilmiy fanlardan olgan bilimlarini amalda qo‘llashga o‘rgatiladi. Bu, birinchi navbatda, boshlang‘ich ta‘limda aniq va o‘xshash fanlarga oid tushunchalarni o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lib, keyinchalik yuqori sinflarda ancha yuqori darajadagi bilimlarni qo‘llash uchun zamin yaratadi. Tarbiyaviy vazifalarga fanlararo aloqadorlik belgilanishi mumkin. Dastlabki bosqichda, agar talabalar orqali boshqa fanlarga oid bilimlarni esga olish talab etilsa tushuntirishlar, keyingi bosqichlar bilimlarni boshqa sohalarga o‘tkazish va mustaqil ravishda qo‘llashga qaratilgan. Shuning uchun ikkinchi bosqichda bilimlarni qo‘llash bosqichi sifatida vazifalar yaratilishi mumkin. Xulosa - uchinchi bosqich - ta‘lim vazifalari asosida matnning birligini tushunishni o‘rgatish, tushunchalar, dalillar, qonunlar va nazariyalarni qo‘llash, turli mavzulardan o‘zlashtirilgan hodisalarni tushuntirishda dialektikaning asosiy qonunlaridan foydalanishga qaratilgan.

Bizning fikrimizcha, bu jihatlar o‘qituvchilarning ta‘lim vazifalari bilan bog‘liq ishini tashkil etish va tizimlashtirish, shuningdek, talabalarning turli fanlardan bilimlarni qo‘llash va taqqoslash qobiliyatini baholash uchun asos yaratadi.

Adabiy ta‘limning vazifasi o‘quvchilarning badiiy asarlarning g‘oyaviy mazmunini tushunishi va o‘zlashtirishi bilan yakunlanmaydi; shuningdek, ularni axloqiy va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirib, tarbiyaviy vazifalar orqali mustaqil fikrlash va tasavvurga ega bo‘lishni maqsad qilgan. Chunki madaniyatli bo‘lishning muhim vositalaridan biri o‘qish va tushunish qobiliyatidir. Shu munosabat bilan hech qanday boshqa usul ta‘lim vazifalari rolini almashtira

olmaydi. O'qimay, o'rganmay turib, axloqiy va estetik kamolot haqida gapirib bo'lmaydi. Darhaqiqat, har qanday badiiy asar ustida ishlash va uni topshiriq asosida o'rganish o'sha asarning g'oyaviy mazmuni bilan o'quvchining ma'naviy-psixologik ehtiyojlari o'rtasidagi ichki bog'liqlik va mutanosiblikni ochib beradi.[10.11]

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quv vazifalari o'quvchilarga badiiy matnlar mazmunini va mualliflarning ijodiy niyatlarini aniqlashga yordam berish orqali adabiy ta'limda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu munosabat bilan adabiyot o'qitish metodikasi bo'yicha savol va topshiriqlarni shakllantirishga pragmatik yondashuvni ishlab chiqish ko'nikma va malakalarni tarbiyalashda yuqori samara beradi. Darslar davomida o'qituvchilar o'quvchilarni badiiy asarni chuqurroq tushunishga olib keladigan mantiqiy va tuzilgan savollarni berishlari kerak, ko'pincha og'zaki va intellektual chaqiruv formatida taqdim etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Suyunov H. Adabiyot darslarida o'quvchilarni savol va topshiriqlar ustida ishlashga o'rgatish metodikasi. Ped. Sci. PhD dissertatsiyasi. – Toshkent, 2005. – 125 b.
2. Hamroyev G. Ona tilidan topshiriqlar yaratish metodikasi. – Toshkent: Donishman ziyosi, 2021. – 157 b
3. Cho'lpon. Adabiyot kamdan-kam uchraydimi? – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1994. – b. 37.
4. Dolimov S., Ubaydullayev X., Axmedov Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1967. – 198-bet. 225.
5. Saidov M. O'zbek maktablarining 5-sinflarida ona tili ta'limi jarayonida tafakkurni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlaridan foydalanish metodikasi: Ped. Sci. PhD dissertatsiyasining avtoreferati. TDPU. – Toshkent, 2000. – 25 b.
6. Hamroyev G. Ona tili o'qitishning samarali usullari. O'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Bayoz. 2018. – b. 18.
7. Matjon S. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 198-bet. 27.
8. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitish asoslari / Global ta'lim va milliy metodikaning rivojlanishi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, ToshDO'TAU, 2018. – b. 36.
9. Choriyev A., Choriyev I. Pedagogikaning metodologik asoslari va tadqiqot usullari. – Toshkent: Nishon nashriyoti, 2016. – b. 45.
10. Ubaydullayev N.X. Tarbiyaviy tahlilda avtobiografik yozuvlardan foydalanish. Ped. Sci. PhD dissertatsiyasining avtoreferati. – Jizzax, 2022. – b. 23.
11. Yo'ldoshev Q.B. Umumta'lim maktablarida adabiyot o'qitishning yangilangan pedagogik tafakkuri va ilmiy-uslubiy asoslari. Ped. Sci. dissertatsiya. – Toshkent, 1997. – b. 77.
12. Karliyeva G. O'qituvchi ta'limni fanlararo aloqadorlikda tashkil etishda yetakchi sifatida // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2010. – No 2. – 46-47-betlar.